

СОСТОЯНИЕ МОРФОЛОГИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЫ СЛОВА У ДЕТЕЙ С НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ ПЕРВИЧНОГО И ВТОРИЧНОГО ХАРАКТЕРА

SPECIFICITY OF THE MORPHOLOGICAL STRUCTURE OF THE WORD IN CHILDREN WITH DIFFERENT STRUCTURES OF THE DEFECT

ШОРОХОВА МАРИЯ ВАСИЛЬЕВНА,

кандидат психологических наук, доцент,

Новосибирский государственный педагогический университет.

РЫЛЬЦЕВА АЛИНА АЛЕКСЕЕВНА,

Новосибирский государственный педагогический университет.

SHOROKHOVA MARIA VASILIEVNA,

Candidate of Psychological Sciences, Associate Professor,

Novosibirsk State Pedagogical University.

RYLTSEVA ALINA ALEKSEEVNA,

Novosibirsk State Pedagogical University.

В статье раскрывается понятие и характеристика морфологической структуры слова. Обосновывается актуальность состояния морфологической структуры слова у детей с нарушениями речи первичного и вторичного характера. Рассматривается состояние морфологической структуры слова в зависимости от уровня речевого развития детей с общим недоразвитием речи. Описывается специфика нарушения морфологической структуры слова у детей с задержкой психического развития. Сделан вывод о связи морфологической структуры с познавательной активностью ребёнка и её влиянии на коммуникацию.

The article reveals the concept and characteristics of the morphological structure of the word. The relevance of the state of the morphological structure of the word in children with speech disorders of a primary and secondary nature is substantiated. The state of the morphological structure of the word is considered depending on the level of speech development of children with general speech underdevelopment. The specifics of the violation of the morphological structure of the word in children with mental retardation are described. The conclusion is made about the connection of the morphological structure with the cognitive activity of the child and its influence on communication.

Ключевые слова: морфологическая структура слова, задержка психического развития, общие недоразвитие речи, словообразование, словоизменение.

Key words: morphological structure of the word, mental retardation, general speech underdevelopment, word formation, inflection.

По данным Т.Б. Уваровой, дошкольники пользуются морфологическими способами словообразования [8]. Ребенку для образования слов нужно овладеть моделями словообразования, лексическими значениями основ слов и смыслом значимых частей слов – морфем. Морфологическая структура слова состоит в образовании новых слов, существующих в языке основ и словообразовательных элементов по правилам их выделения в са-

мостоятельные единицы. Она включает в себя словоизменение и словообразование. Под словоизменением подразумевается система окончаний отдельных типов склонений и спряжений при неизменности основы, а под словообразованием подразумевается образование новых слов с помощью прибавления приставок и суффиксов [1].

Грамматическая форма словообразования и словоизменения проявляются у детей с разной структурой дефекта, в той же последовательности, что и у детей в нормальном речевом развитии. Однако специфическими закономерностями при нарушенном развитии будут проявляться у детей в более замедленном темпе, в дисгармонии морфологической и синтаксической системы языка, в искаженной картине речевого развития [2; 10].

Формирование грамматического строя речи у детей с нарушением речевого развития происходит с большими трудностями, чем овладение пассивным и активным словарем. Это объясняется тем, что грамматические значения более абстрактны, чем лексические, так как грамматическая система организована на основе большого количества языковых правил.

Под общим недоразвитием речи понимается такое состояние речи, для которого характерно нарушение формирования всех сторон речи (звуковой, лексико-грамматической, семантической) при различных сложных речевых расстройствах у детей с нормальным интеллектom и полноценным слухом.

Согласно данным исследований Р.Е. Левиной, Р.И. Лалаевой у детей с общим недоразвитием речи и у детей с нормальным речевым развитием развитие морфологической структуры слова происходит в той же последовательности, но у детей с общим недоразвитием речи этот процесс вызывает затруднения.

На каждом уровне речевого развития в большей степени меняется характер формирования морфологической структуры слова у детей с общим недоразвитием речи и существенном снижении возможностей дошкольников в усвоении словообразовательных морфем. Это существенно тормозит процесс формирования морфологических структур слова и носит незавершенный характер.

Нарушение формирования грамматических операций приводит к морфологическим аграмматизмам в речи детей с общим недоразвитием речи. В основе морфологических аграмматизмов лежит трудность в выделении морфемы и соотнесения её значения со звуковым образом.

По степени тяжести дефекта было выделено четыре уровня общего недоразвития речи. Р.Е. Левиной выделены и описаны первые три уровня [6], четвертый уровень дополнила Т.Б. Филичева [9]:

I уровень речевого развития характеризуется отсутствием речи (так называемые «безречевые дети»);

II уровень – начатки общеупотребительной речи;

III уровень – характеризуется развёрнутой разговорной фразой речью с недоразвитием звуковой и смысловой стороны;

IV уровень – остаточное проявление фонетико-фонематической и лексико-грамматической сторон речи.

Первый уровень общего недоразвития речи характеризуется полным или почти полным отсутствием словесных средств общения. При грубом недоразвитии речи ещё почти невозможно отметить стойкого пользования морфологическими элементами для выражения грамматических значений. Преобладают «корневые» слова, лишённые флексий. Чаще всего это неизменяемые звуковые комплексы, и лишь у некоторых детей можно встретить попытки выделить названия предметов, качеств, действий. Так, слово *акой* (*открой*) может употребляться ко всем оттенкам значения – открыл, надо открыть, откроем и т. д.

Второй уровень общего недоразвития речи (начатки общеупотребительной речи) знаменуется тем, что, кроме жестов и лепетных слов, появляются хотя и искаженные, но достаточно постоянные общеупотребительные слова.

Название многих предметов, имеющих сходство по форме, названию или другим схожим признакам будут названы одним и тем же словом. Часто происходят замены названий слов, обусловленных общностью ситуаций: режет – рвет, точит – режет.

Аграмматизм наблюдается в употреблении рода и числа у глаголов. Встречаются замены единственного и множественного числа (*кончилась уроки*), смешение глаголов прошедшего времени женского и мужского род (*мальчик пошла*) и другие. Так же наблюдаются ошибки в изменении имен существительных по числам (*две уха*).

Существительные в косвенных падежах в речи ребенка встречаются, но употребление носит случайный характер.

Третий уровень общего недоразвития речи характеризуется развернутой разговорной фразовой речью.

Речевое нарушение у детей этого уровня проявляется, прежде всего, в познании, неточном знании и употреблении некоторых слов, в неумении изменять и образовывать слова.

Так неумение пользоваться способом словообразования приводит к ограниченной возможности варьировать слова. Преобразования слов для детей нередко оказываются малодоступными. Так эти средства фонетического выражения знаний и морфологический состав слов еще недостаточно подмечаются.

Способы образования слов крайне бедны, сводятся к стереотипным изменениям в роде или числе (*дерево – деревья*).

Четвертый уровень общего недоразвития речи характеризуется как остаточное проявление лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития речи.

У таких детей стойкие ошибки проявляются при употреблении [4]:

1. Уменьшительно-ласкательных существительных (*пальтовка – пальтишко*);
2. Прилагательных, образованных от существительных (*пухной – пуховой*);
3. Прилагательных с суффиксами, характеризующие эмоционально-волевое или физическое состояние (*улыбкиный – улыбчивый*);
4. Притяжательных прилагательных (*волкин – волчий*).

Недостаточное понимание грамматических форм, а конкретно морфологической структурой слова является следствием недоразвития активной речи и речевого опыта, которое препятствует выработке чувства языка, благодаря которому нормальный ребенок овладевает сложной системой грамматики русского языка [7].

Недоразвитие речи встречается при различных сложных речевых расстройствах первичного характера. Кроме того, симптоматика недоразвития речи отражается и в структуре дефекта других нарушений развития, в частности при задержках психического развития.

Под задержкой психического развития Т.А. Власова понимает синдромы временного отставания развития психики в целом или отдельных её функций, то есть наблюдается замедление темпа реализации закодированных в генотипе свойств организма.

К задержке психического развития Т.А. Власова относит различные категории детей, для которых характерны временные нестойкие и обратимые психические недоразвития. Замедление темпа выражается в незрелости мышления, недостаточном запасе знаний, несформированности познавательной деятельности [3].

Р.И. Лалаева полагает, что речь у детей с задержкой психического развития отличается от нормы. Они имеют бедный словарный запас, плохо овладевают грамматическими обобщениями, поэтому в речи встречаются неправильные грамматические конструкции. Ошибки в употреблении словообразования и словоизменения [5]:

- Замена непродуктивных морфем продуктивными;

- Нулевые окончания – ненулевыми;
- Преобладание случайного словообразования (использование морфем не используемых в языке).

По мнению Л.С. Выготского, Ж. Пиаже, первичным дефектом при задержке психического развития является замедление темпа познавательных процессов. В связи с этим, основу дефекта речи при задержке психического развития составляет нарушение семантического смыслового компонента. Данное нарушение обусловлено тесной взаимосвязью между речевым и интеллектуальным развитием человека, что проявляется в ряде особенностей развития ребенка с задержкой психического развития.

Мышление и речь тесно взаимосвязаны, что проявляется в значении слова. Словесно-логическое мышление оперирует понятиями, которые формируются благодаря речи. Таким образом, при задержке психического развития отодвигаются возрастные границы соединения линий развития речи и мышления.

Таким образом, морфологическая структура слова – одна из главных форм развития речи у ребенка, так как связь с окружающим миром выражается в грамматических категориях. Морфологическая структура связана с познавательной активностью ребёнка, она оказывает влияние на коммуникацию. Овладевая правильной речью, ребёнок начинает логически мыслить, обобщать, и правильно излагать свои мысли. Состояние морфологической структуры слова у детей с общим недоразвитием речи и у детей с задержкой психического развития носит незавершенный характер. Формирование этих процессов сопряжено со рядом сложностей, который необходимо учитывать в ходе проведения занятий, направленных на развитие речи и речевых навыков у детей с общим недоразвитием речи.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Березин Ф.М. Общее языкознание / Ф.М. Березин, Б.Н. Головин. М.: Просвещение, 2005. 560 с.
2. Вершинина О.М. Особенности словообразования у детей с общим недоразвитием речи 3 уровня // Логопед. 2006. №1. С. 34-40.
3. Власова Т.А., Певзнер Л.С. Дети с отклонениями в развитии. М., 1973. 175 с.
4. Жукова Н.С. Отклонения в развитии детской речи. Екатеринбург: Литур, 2008. 316 с.
5. Лалаева Р.И. Нарушение речи у детей с ЗПР. СПб., 1992. 88 с.
6. Левиной Р.Е. Главы I, II, III, VIII// Основы теории и практики логопедии. М.: Просвещение, 1967. URL: https://pedlib.ru/Books/4/0286/4_0286-1.shtml (дата обращения 08.05.2024).
7. Текачева Т.Р. Онтогенез формирования грамматической стороны речи у дошкольников // Специальное образование. 2013. № 4. С. 66-71.
8. Уварова Т.Б. Обучение словообразованию дошкольников с ОНР // Логопед. 2009. № 5. С. 48-60.
9. Филичева Т.В. Особенности формирования речи у детей дошкольного возраста. М., 2000. 314 с.
10. Халиманова М.С., Шорохова М.В. Состояние сформированности словообразовательной компетенции у детей дошкольного возраста с недоразвитием речи // Научные дискуссии. 2023. Т. 3. № 1. С. 23-26.

© Шорохова М.В., Рыльцева А.А., 2024.